

SSAI

SOCIAL SCIENCE AND INNOVATION

JOURNAL

Vol.3 Issue 1

ISSN
2992-9180

IF (IMPACT FACTOR)
11.5 / 2025

額の見方

800円
500円
200円

5 March 2026

**Sanakulova Zilola
Abdukhakimovna**

Senior Lecturer at the
Department of Pedagogy,
Faculty of Pedagogy,
Psychology and Inclusive
Education, JSPU

**Sanakulova Zilola
Abduxakimovna**

JDPU Pedagogika-
psixologiya va inklyuziv
ta'lim fakulteti Pedagogika
kafedrası katta
o'qituvchisi

**Санакулова Зилола
Абдухакимовна**

старший преподаватель
кафедры Педагогика
факультета Педагогика-
психологии и
инклюзивного
образования ДжГПУ

KICHIK MAKTAB O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI ANGLASHINI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA: Ushbu maqola yosh o'quvchilarda o'z-o'zini anglashni shakllantirishning asosiy xususiyatlariga bag'ishlangan. Boshlang'ich maktab yoshida o'z-o'zini bilishning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi psixologik va pedagogik jihatlar ko'rib chiqiladi. Bolalarning his-tuyg'ulari, xatti-harakatlari va imkoniyatlaridan xabardor bo'lish qobiliyatiga, shuningdek, ijtimoiy muhit va pedagogik qo'llab-quvvatlashning shaxsiy o'zini o'zi qadrlashni shakllantirishga ta'siriga alohida e'tibor beriladi.

KALIT SO'ZLAR: o'z-o'zini anglash, boshlang'ich maktab yoshi, o'z-o'zini bilish, shaxsiy rivojlanish, o'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini hurmat qilish, hissiy rivojlanish, ijtimoiy moslashuv, pedagogik yordam.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСОЗНАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящена основным особенностям формирования самосознания у младших школьников. Рассматриваются психологические и педагогические аспекты, влияющие на развитие самопознания в начальном школьном возрасте. Особое внимание уделяется способности детей осознавать свои эмоции, поведение и возможности, а также влиянию социальной среды и педагогической поддержки на формирование личностной самооценки. Материал статьи может быть полезен педагогам, психологам и родителям для эффективного сопровождения младших школьников в процессе их личностного и социального развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самосознание, младший школьный возраст, самопознание, личностное развитие, самоконтроль, самооценка, эмоциональное развитие, социальная адаптация, педагогическая поддержка.

THE MAIN FEATURES OF THE FORMATION OF SELF-AWARENESS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN

ABSTRACT: This article is devoted to the main features of self-awareness development in younger school-age children. It examines the psychological and pedagogical aspects that influence the development of self-knowledge in the early school years. Special attention is given to children's ability to recognize their emotions, behavior, and capabilities, as well as the impact of the social environment and pedagogical support on the formation of personal self-esteem. The material presented in the article may be useful for teachers, psychologists, and parents for effectively supporting younger schoolchildren in the process of their personal and social development.

KEY WORDS: self-awareness, younger school-age children, self-knowledge, personal development, self-control, self-esteem, emotional development, social adaptation, pedagogical support.

ВВЕДЕНИЕ

Младший школьный возраст является важным этапом развития личности, на котором формируются основные когнитивные, эмоциональные и социальные способности ребёнка. В этот период у детей начинает активно развиваться **самосознание** — способность осознавать собственные мысли, чувства, поступки и оценивать себя как личность. Формирование самосознания играет ключевую роль в становлении личности ребёнка, его эмоциональной устойчивости, способности к самоконтролю и адекватной самооценке. В начальной школе дети учатся анализировать свои поступки, понимать последствия своих действий и взаимодействовать с

окружающими на основе осознанной позиции. Данная статья посвящена изучению особенностей формирования самосознания младших школьников, а также рассмотрению факторов, влияющих на этот процесс, и педагогических методов, способствующих его развитию.

Младший школьный возраст представляет особый интерес для психологии, ведь именно в этот период наступает совершенно новый этап психологического развития ребёнка: начало учебного процесса, другой коллектив, требования, режим дня, формирование новых навыков и умений. Данные события влияют на становление личности младшего школьника и развитие его самосознания.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Процесс формирования самосознания начинается уже в дошкольном возрасте и продолжает развиваться в период школьного возраста. На развитие личности и самосознания в частности оказывают различные условия такие, например, как семья, дошкольная группа, школьный класс. Самосознание представляет собой сложную структура психического развития, которая включает особенности самооценки, направленности «Я – концепции», восприятия себя и общества. Значение младшего школьного возраста как интенсивного периода развития самосознания рассматривают многие как зарубежные К. Роджерс, З. Фрейд, так и отечественные ученые: Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Захарова, И.С. Кон, К. Левин, А.Н. Леонтьев, М.В. Матюхина, В.С. Мухина, А.С. Обухов, С.Л. Рубинштейн, И.И. Чеснокова, Д.Б. Эльконин, П.М. Якобсон и другие.

Формирование самосознания младших школьников (7–10 лет) характеризуется переходом от внешней оценки к самооценке, определяемой учебной деятельностью. Основными особенностями являются формирование личностной рефлексии, критичность к оценкам, ориентация на сверстников и развитие произвольности поведения. Ведущую роль играет оценка учителя, влияющая на самооощение ребенка.

Основные особенности формирования самосознания:

1. **Влияние учебной деятельности:** Самосознание формируется в процессе обучения, который требует произвольности, результативности и оценки окружающими.

2. **Развитие самооценки:** Происходит переход от некритичного принятия оценок взрослых к самостоятельному анализу своих возможностей, способностей и нравственных качеств.

3. **Личностная рефлексия:** Ребенок начинает понимать, «что я могу», «какой я», устанавливать границы своих возможностей.

4. **Критичность:** Развивается критическое отношение к оценке учителя и сверстников, понимание своих действий.

5. **Симптом «горькой конфеты»:** Появление способности скрывать свои истинные переживания (например, при неудачах).

6. **Ориентация на группу сверстников:** Мнение одноклассников становится значимым для оценки себя.

Факторы влияния:

На развитие самооценки значительно влияют не только школьные успехи, но и стиль воспитания в семье. В этом возрасте формируется «внутренняя позиция школьника» — принятие новой социальной роли, желание учиться,

стремление к общественно значимой деятельности.

В возрасте семи–одинадцати лет ребенок начинает понимать, что он представляет собой некую индивидуальность, которая, безусловно, подвергается социальным воздействиям. Он знает, что *обязан учиться* и в процессе учения *изменять себя, присваивая коллективные знаки* (речь, цифры, ноты и др.), *коллективные понятия, знания и идеи*, которые существуют в обществе, *систему социальных ожиданий* в отношении поведения и ценностных ориентаций. В то же время он знает, что *отличается от других* и переживает свою *уникальность, свою «самость»*, стремясь утвердить себя среди взрослых и сверстников. Самосознание ребенка интенсивно развивается, а его структура укрепляется, наполняясь новыми ценностными ориентациями.

Школьная оценка влияет непосредственно на становление *самооценки*. Оценка успеваемости, по существу, является оценкой личности в целом и определяет социальный статус ребенка. У детей с заниженной и низкой самооценкой часто возникает чувство собственной неполноценности, и даже безнадежности. Снижает остроту этих переживаний компенсаторная мотивация. Утверждаясь в посильных для него видах деятельности, ребенок приобретает неадекватно завышенную самооценку, имеющую компенсаторный характер. Но даже

в тех случаях, когда дети компенсируют свою низкую успеваемость успехами в других областях, «приглушенное» чувство неполноценности, ущербности, принятие позиции отстающего приводит к негативным последствиям.

В целом, у детей младшего школьного возраста *самооценка*:

- становится в целом более адекватной;
- дифференцированной;
- суждения о себе – более обоснованными.

Полноценное развитие личности предполагает *формирование чувства компетентности*, которое Э.Эриксон считает центральным новообразованием данного возраста.

Школа и семья – внешние факторы развития самосознания. Его становление зависит и от развития *теоретического рефлексивного мышления*. К концу младшего школьного возраста совершенствуется *рефлексия* – создаются новые возможности для формирования самооценки и личностных качеств.

Формирование самосознания у младших школьников является сложным и многоуровневым процессом, включающим осознание собственных эмоций, поступков, возможностей и ограничений. Эффективное развитие самосознания способствует формированию у ребёнка положительной самооценки,

навыков самоконтроля и адекватной оценки своих действий.

Педагогическая поддержка, положительное взаимодействие с учителями и сверстниками, а также специальные психологические упражнения играют ключевую роль в этом процессе. Таким образом, раннее развитие самосознания является основой для успешной социальной адаптации и личностного роста ребёнка в дальнейшем.

Формирование самосознания младших школьников является важным этапом их психического и личностного развития. В младшем школьном возрасте дети начинают осознавать свои возможности, качества личности, отношения с окружающими людьми и свое место в коллективе. На развитие самосознания значительное влияние оказывают учебная деятельность, общение со сверстниками и взрослыми, а также оценка со стороны учителей и родителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе обучения у младших школьников формируется способность анализировать свои действия, оценивать собственные успехи и неудачи, что способствует развитию адекватной самооценки. Важную роль в этом процессе играет педагог, который через поддержку, поощрение и организацию совместной деятельности помогает ребенку лучше понять себя и свои возможности.

Таким образом, формирование самосознания младших школьников

представляет собой сложный и многогранный процесс, который зависит от условий обучения, особенностей воспитания и индивидуальных характеристик ребенка. Создание благоприятной образовательной среды способствует развитию у детей уверенности в себе, самостоятельности и положительного отношения к собственной личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — Москва: Просвещение, 2008.
2. Выготский Л. С. Психология развития ребенка. — Москва: Эксмо, 2019.
3. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. — Москва: Педагогика, 2004.
4. Эльконин Д. Б. Психология младшего школьника. — Москва: Академия, 2007.
5. Немов Р. С. Психология. Книга 1. Общие основы психологии. — Москва: Владос, 2016.
6. Крайг Г. Психология развития. — Санкт-Петербург: Питер, 2018.